

ലക്കം 22
ഡിസംബർ 2020

ഇശരൻ വൈദ്യകോശം ത്രൈമാസിക

Volume 22
December 2020

മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ
മാപ്പിളകലാ അക്കാദമി
കൊണ്ടോട്ടി
സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ്
കേരള സർക്കാർ

ഉള്ളടക്കം

കരളിന്റെ കനിവും കവിതയുടെ കരുത്തും ഡോ. സുജ എസ്	09
അതിരുകൾ കടന്ന് കാറ്റുപോലെ ബിജു സി.പി	17
Iqbal in the Mirror of His Idea of the Self <i>MP Abdul Samad</i>	31
Circulation of the Fantastic: Literary Networks, Persianate Sphere and Moyinkutty Vaidyar in Colonial Malabar <i>Abdur Rahoof Ottathingal</i>	45
രണ്ടു സാഹിത്യഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ ഇളയിടത്ത്	67
പുരകളിയും സംഗീതവും ഡോ. ജയലക്ഷ്മി താഴേവീട്ടിൽ	85
അറബി മലയാള ഭാഷാസാഹിത്യ പ്രാതിനിധ്യം എം. എ മലയാളപഠനത്തിൽ കെ.കെ.മുഹമ്മദ് ബഷീർ	94
ഓണാട്ടുകര; ചരിത്രം ഡോ. ആർ. രാജേഷ്	107
Poeticity as a Principle of Communication: A Case from the Prophethood of Muhammed <i>P T Noufal</i>	118

അറബി മലയാള ഭാഷാസാഹിത്യ പ്രാതിനിധ്യം എം. എ മലയാളപഠനത്തിൽ

കെ.കെ. മുഹമ്മദ് ബഷീർ

കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പത്തു സർവ്വകലാശാലകളിലെ എം.എ. മലയാളത്തിന്റെ 2016 വരെയുള്ള ലഭ്യമായ പാഠ്യപദ്ധതി വിശകലനം ചെയ്ത് അറബിമലയാളത്തോടുള്ള ബിരുദാനന്തരബിരുദ മലയാളപാഠ്യപദ്ധതിയുടെ സമീപനം എന്തായിരുന്നുവെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിഗമനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. അറബിമലയാള ഭാഷാ-സാഹിത്യത്തെ പരിഗണിക്കാത്ത സർവ്വകലാശാലകൾ ഇതര ന്യൂനപക്ഷ ഭാഷാസാഹിത്യ കൃതികളടങ്ങിയ മിഷനറി സാഹിത്യത്തെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെന്ന് സാമാന്യമായി വിലയിരുത്താനും ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഭാഷ മലയാളമാണെന്നതുകൊണ്ടും ഗദ്യപദ്യങ്ങളുടെ വിഭിന്നശാഖകളിലായി മുവാന്തിരത്തിലധികം കൃതികൾ ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കുന്നതിനാലും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കവും പരിണാമവും ഉള്ളതിനാലും മലയാള ഭാഷാസാഹിത്യപഠനത്തിൽ നിന്ന് അറബിമലയാള സാഹിത്യം മാറ്റിനിർത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ അപൂർണ്ണത മുഴച്ചുനില്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ജ്ഞാനനിർമ്മിതി യഥാർത്ഥവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വികലമായ ഒന്നായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് നിരതമായ ലിപിയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മലയാളത്തെ ദേവപ്പെടുത്താൻ മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച മാർഗ്ഗം എന്ന നിലയിൽ ഏറെ പ്രസക്തവുമാണിത്.

നിലവിലിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷിന്റെയും സംസ്കൃതത്തിന്റെയും മാനകമലയാളത്തിന്റെയും കേരന്ദകളെ വകവയ്ക്കാത്ത,

മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിളകലാ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ

1. മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ സമ്പൂർണകൃതികൾ 3 വാല്യങ്ങൾ 2306 പുറം മുഖവില 2700 രൂപ
2. ഹൃസ്വതൂൽജമാൽ ബദ്രുൽ മുനീർ- മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ പുനരാഖ്യാനം - ബി കെ അലി മൗലവി കൊടക്കല്ലി 320 പുറം മുഖവില 220 രൂപ
3. ബദ്രുൽ കുബ്ബിൻ- മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ പുനരാഖ്യാനം - ബി കെ അലി മൗലവി കൊടക്കല്ലി 320 പുറം മുഖവില 375 രൂപ
4. മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ പഠനങ്ങൾ - എഡിറ്റർ കെ എം അഹമ്മദ് 336 പുറം മുഖവില 330 രൂപ
5. ചാക്കീരി ബദർ - ചാക്കീരി മോയിൻകുട്ടി വ്യാഖ്യാനം ഹസൻ നെടിയനാട് പഠനം എ പി കുഞ്ഞാമു 336 പുറം മുഖവില 330
6. ടി ഉബൈദ് മചനകൾ പഠനങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ -എഡിറ്റർ ടി കെ അബ്ദുല്ലക്കുഞ്ഞി 520 പുറം മുഖവില 530 രൂപ
7. പക്ഷിപ്പാട്ടും കുറഞ്ഞിപ്പാട്ടും - ഇബ്രാഹിം ബേവിഞ്ച 112 പുറം മുഖവില 120 രൂപ
8. മലപ്പുറം പടപ്പാട്ട് പഠനവും പഠനവും - ബാലകൃഷ്ണൻ വള്ളിക്കുന്ന് 288 പുറം മുഖവില 290
9. കുഞ്ഞായിൻ മുസ്ലിയാരുടെ കപ്പപ്പാട്ട് ഒരു ദാർശനിക പഠനം - ഡോ പി സക്കീർ ഹുസൈൻ 142 പുറം 175 രൂപ
10. കുഞ്ഞായിൻ മുസ്ലിയാരുടെ നൂൽ മദ്ഹ് കവിതയും കാലവും - ഡോ പി സക്കീർ ഹുസൈൻ 216 പുറം മുഖവില 230 രൂപ
11. ഹജ്ജ് യാത്രാകാവ്യം - പി ടി ബീരാൻകുട്ടി മൗലവി 120 പുറം മുഖവില 125 രൂപ
12. തെരഞ്ഞെടുത്ത മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ - എം എ കൽപ്പറ്റ 440 പുറം മുഖവില 440 രൂപ
13. എ എ മലയാളി എഴുത്തും ജീവിതവും - എ പി കുഞ്ഞാമു 112 പുറം മുഖവില 120 രൂപ
14. മെഹറിന്റെ സമ്പൂർണകൃതികൾ - മെഹർ 296 പുറം മുഖവില 300 രൂപ
15. തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ - സമദ് മണ്ണാർമല 496 പുറം മുഖവില 500 രൂപ
16. അബ്ദുറഹിമാൻ ഖിസ്സപ്പാട്ട് - യോഗ്യൻ ഹംസ മാസ്റ്റർ 112 പുറം മുഖവില 100 രൂപ
17. കൊരമ്പയിൽ അഹമ്മദ് ഹാജി - സ്മാരക ഗ്രന്ഥം 306 പുറം മുഖവില 310 രൂപ
18. മുഹ്യിദ്ദീൻമാല മലയാളം - ഖാളി മുഹമ്മദ് 16 പുറം മുഖവില 10 രൂപ
19. സ്കാർഫ് - മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ 16 പുറം മുഖവില 10 രൂപ
20. ഇശ്രാഖ്: വൈദ്യർ സ്മാരകത്തിന്റെ ദശവാർഷിക ഓർമ്മപ്പുസ്തകം - എഡിറ്റർ റസാഖ് പയ്യമ്പോട്ട് 100 പുറം മുഖവില 75
21. ഹൃസ്വതൂൽ ജമാൽ (ഇംഗ്ലീഷ്) - എം എൻ കാരശ്ശേരിയുടെ പുനരാഖ്യാനത്തിന് ടി അജീർകുട്ടിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ 60 പുറം മുഖവില 90 രൂപ.
22. അറബിമലയാളം: മലയാളത്തിന്റെ ക്ലാസിക്കു ഭാവങ്ങൾ - ഡോ പി എ അബൂബക്കർ 344 പുറം മുഖവില 350 രൂപ
23. മാപ്പിള സോൺസ് ആന്റ് പെർഫോമിങ് ആർട്സ് (ഇംഗ്ലീഷ്) - ഡോ. ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണി 220 പുറം മുഖവില 300 രൂപ
24. ബഷീർമാല - എം എൻ കാരശ്ശേരി 40 പുറം മുഖവില 50 രൂപ

9207173451 എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ പേരും വിലാസവും അറിയിച്ചാൽ പുസ്തകങ്ങൾ വി പി പിയായി അയക്കുന്നതാണ്.
വിലാസം: സെക്രട്ടറി, മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിളകലാ അക്കാദമി കൊണ്ടോട്ടി പി ഒ, 673638, മലപ്പുറം ജില്ല, ഫോൺ: 0483 2711432

printed and published by razak payambrot on behalf of mahakavi moyinkutty vaidyar mappila kala akademi, kondotty, printed at aone offset, ramanattukara. editor: dr. shamshad hussain.
www.ishalpaithrkam.info
www.mappilakalaacademy.org

